

الإجراءات العملية للسيطرة على جبل الدروز

ثنائية كاترو - ترنغا

1. مقدمة

استعرضنا في المقال الأول (1) من هذه السلسلة دور المقدم جورج كاترو في رسم شكل دولة جبل الدروز من خلال الرس غورو في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام 1920، وانتقل بعدها إلى مرحلة التنفيذ على الأرض من خلال تعيين غابرو الجبل حيث قام بتكليفه بمجموعة مهام من خلال مجموعة تعليمات محفوظة في الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي في مد المقال.

2- الشخصية المحورية

القائد ترنغا 1881-1971

قام كاترو بين عامي 1921-1923 بإرسال الضابط ترنغا إلى جبل الدروز ليتولى عدة مهام ومنها:

- مستشاراً إدارياً رئيسياً في جبل الدروز
- ضابطاً مترجماً
- رئيساً لقسم الاستخبارات الفرنسية في الجبل
- حاكماً مؤقتاً لجبل الدروز

في العام 1922 وبعد أول اشتباك عسكري بين الدروز بقيادة سلطان باشا الأطرش ومجموعة الملائم بوكسان التي سلطان بعد ان طلب خنجر الاحتماء في دار الباشا، قام جورج كاترو باتهام ترنغا بالتقاعس بعد أن نصح الأخير الق بعدم التحرك ضد سلطان الأطرش بعد الاشتباكات.

يدافع ترنغا عن موقفه في أوراقه المحفوظة في أرشيف وزارة الدفاع الفرنسية ويقول: "لقد عشت في الجبل على اتصا "مثل الدروز"؛ لقد تمكنت من معرفة تاريخهم، وصراعاتهم الداخلية، ومعارضتهم للمصريين والأتراك، الذين كانوا يُعتبرون الخسائر الفادحة التي ألحقها الدروز بالعديد من الأرتال التي شنت معارك ضدهم. لقد رأيت القوات المتاحة لهم، وروحهم الخطر، كل هذا كان في ذهني عندما نصحت بالحدز (2).

- في مطلع العام 1923 وعلى خلفية انسحاب الأمير سليم من منصبه كحاكم للجبل أول مرة، تم تعيين ترنغا لمد الدروز قبل أن يطلب بنفسه افعاءه من منصبه بعد ثلاث سنوات من خدمة اعتبرها غير مريحة وفي ظروف قاسي الزور شرق سوريا والسويداء في أقصى الجنوب دون أي اهتمام بنفسه وراحته (3).

3- وثائق من الأرشيف الفرنسي

تتحدث الكثير من الوثائق الفرنسية عن التعليمات والإجراءات التي تم اتخاذها في جبل الدروز خلال الأشهر الأولى من أبرز تلك الوثائق رسالة من جورج كاترو إلى ترنغا يحدد له فيها طبيعة عمله في جبل الدروز، تُعتبر هذه الرسالة التي تذكّر عمل مسبقاً وتعليمات غاية بالأهمية لتوضح لنا السياسة الحقيقية للفرنسيين منذ البداية في جبل الدروز، هذه الوثيقة مد الفرنسية في نانث التي تحمل الرقم SP/980 بتاريخ 1 تموز 1921 تحت عنوان: "تعليمات للمترجم الرئيسي ترنغا، ان نقبس منها:

" إن مهمتك في جبل الدروز تهدف بشكل رئيسي ودائم إلى وضع هذا البلد، الذي كان حتى الآن مستقلاً عملياً، تحت يد السويداء يمثل من هذه الناحية تقدماً كبيراً. فقد أصبح إخضاع جبل الدروز للسلطة المنتدبة أمراً واقعياً بعدما كان نظرياً من خلال أول حقيقة: أصبح العلم الفرنسي يرفرف الآن فوق عاصمة الدولة الجديدة. أنت تعلم جيداً بأي عناء ومفاوضة وتدرك تماماً مدى رمزية هذا الإنجاز الشرقي لكي تقيّم أهمية وجودك في السويداء. عليك أن تجعل قبول وتنفيذ الانتداب السياسية، إذ لا يمكن التفكير لفترة طويلة في الحصول على دعم حامية عسكرية. تمنح هذه الوضعية لموقفك الشخص الضروري أن أوضح لك المبادئ التي يجب أن تسير عليها المهمة".

يتابع كاترو في رسالته ويقول:

" لو كنا نهدف إلى فرض إدارة مباشرة على الجبل، لكان هذا الوضع في صالحنا. لكن الأمر لم يعد كذلك عندما قررنا بواسطة أهلها تحت إشراف وكلائنا فقط. الانتداب يفترض وجود حكومة محلية، وبدونها تغيب الركائز الضرورية. من هذا توفير قاعدة حكومية لعملائنا في الجبل، ولو بشكل مصطنع أحياناً. اخترتُ سليم باشا الأطرش لأسباب معروفة لديك؛ كانت تمنحه نوعاً من الحق المعنوي يجعله أكثر قبولاً من غيره. تأثيره على عائلة الأطرش (وهي الأولى بالجبل) وتحالف نسيب بيك وعبد الغفار، يمنحانه إمكانيات أكبر من أي زعيم درزي آخر".

يذكر جورج كاترو العديد من زعماء العائلات وطريق التعامل معهم ويصف بعضهم بالجشع والبعض الآخر بحب الظهور وهم : الأطرش وعامر والحلبي.

أما بخصوص الشكل الإداري والتنظيمي للجبل فبعد أن تم تعيين مجلس نيابي من العائلات الرئيسية قبل ثلاثة أشهر من كاترو: " رغم أن جبل الدروز مُنظّم كدولة، فإنه فعلياً لا يمثل سوى سنجق مستقل وأنت مستشاره الإداري. ومع ذلك على توجد في جانب إدارة قائمة سلفاً، بل إلى جوار حكومة تأسست للتو وبلا تقليد إداري.

لذلك، قبل أن تقوم بمهام الإشراف، عليك أن تُتم تنظيم الإدارة والحكومة، عليك أن تجمع مجلس الحكومة وتدعوه إلى إعداد والنقطة، مع التوضيح أن "الجبل" يجب أن يعتمد على نفسه، وأن الدعم المالي من السلطة المنتدبة لن يُمنح إلا كقروض والصحة والمعونة. ولا تصبح التنظيمات المترتبة على هذه الميزانية نهائية إلا بعد الموافقة عليها".

وحول عمل ترنغا في التأثير على الأمير سليم الأطرش حاكم الجبل، يقول كاترو: " عليك تفعيل الجهاز الإداري، أي تقصّ تصرفات وقرارات سليم باشا، ستكون هناك مشاورات شفوية مسبقة، ومن ثم تدوّن القرارات بصيغة رسمية يوقعها المدبئية، وخصوصاً المشاريع المتعلقة بتحديد صلاحيات الحاكم، ومجلس الحكم، واللجنة الإدارية، فعليك رفعها لي لتصديق يعين كاترو لترنغا من خلال رسالته مهمة جديدة مستعجلة وذات أولوية فيقول:

" بالإضافة إلى هذه الالتزامات ذات الطابع السياسي والإداري، سيتعين عليك إضافة تلك المتعلقة بدور كرئيس لجها مهمة يجب أن تركز نفسك لها فوراً، وأن تنفذها بشكل منهجي وشخصي. يجب أن تبدأ - كأولوية أولى - في جمع مختلف القوى في الجبل، وأن تحدد بدقة العشائر، وإمكاناتها، ونقاط ضعفها، وأن تعرف بدقة طبيعة كل شخصية

وتراقبهم، حتى تستطيع تمييز الدور الفعلي والتأثير المتوقع لكل من أعيان الجبل وأعيان شرق الأردن. وينبغي أن تجمع (شرق الأردن) لما له من أهمية خاصة، وكذلك عن البدو الذين يدورون في فلك جبل الدروز.

كما عليك إخضاع البلاد لجرد شامل من الناحية العسكرية: عدد المقاتلين، تسليحهم، كفاءتهم القتالية، إمكانية تحركهم المهمة التي يجب السيطرة عليها في حال حدوث تدخل عربي. وعلى هذه الخطوط العريضة الأولية ستضيف لاحقاً الشاملة عن النواحي السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والدينية في جبل الدروز، بهدف توفير وثائق كاملة وموثوقة لجميع المجالات على أسس واضحة".

وبالفعل باشر ترنغا عمله وبدأ بإرسال تقارير استخباراتية مطولة حول الوضع في جبل الدروز، وبدأ الخطوات الإدارية ف أرشيف وزارة الدفاع وهي عبارة عن تقرير استخباراتي يحمل الرقم R21 بتاريخ 20 آب 1921 تم انتخاب أول مجله الوجهاء في الساراي وكان السبب في تشكيله (5) بأنه لم يكن في المدينة أي هيئة منتخبة بشكل منتظم. ولأنه لم يكن القوات الفرنسية باسم المدينة، فقد اجتمع وجهاء السويداء في السراي، وانتخبوا 21 عضواً كوّنوا مجلساً، ثم اختاروا الوثيقة أسماء من تم انتخابهم في مدينة السويداء.

4- الزبدة

تُظهر الوثائق كيف باشر جورج كاترو بتنفيذ مخططه، مع تحركه العملي لإخضاع جبل الدروز للوصاية الفرنسية العسكرية.

ويتلخص ذلك فيما يلي:

- تعيينه للضابط ترنغا الذي لعب دوراً محورياً متعدد المهام: مستشار إداري، ضابط مترجم، ورئيس قسم الاستخبارات عمل في شبكة معقدة من التوترات العائلية والنزاعات المحلية، معتمداً على توجيهات كاترو لجمع معلومات استخباراتية عميقة.
- تأكيده على أهمية وجود توازن بين الإدارة المباشرة والاعتماد على الزعماء المحليين، فالى جانب الدور الاستخباراتي على ترسيخ النفوذ الفرنسي تدريجياً في الجبل، مما مهد لاحقاً لدخول قوة عسكرية فرنسية لأول مرة إلى الجبل دو تركيزه على احتواء أهم الشخصيات في عائلة الأطرش ومحاولته التقرب من سلطان باشا.
- توجيهاته لترنغا بإجراء دراسات استخباراتية دقيقة تساعد على تقدير إمكانيات الدروز وعلاقتهم بشرق الأردن عسكري قد يأتي من جهة شرق الأردن لصالح الأمير عبدالله.

إذا لم يبق أمام ترنغا إلا إيجاد حجة واضحة لدخول لقوات العسكرية الفرنسية لأول مرة إلى جبل الدروز

المصادر والمراجع:

1. <https://swaidamag.com/correspondence-1-ar>

2. [lataire – Chapitre VIII. Conditions de vie des officiers et quotidien du service – Éditions de la Sorbonne](#)

3. SHD (Service historique de la Défense), Carton GR4-H-118-003 ., n° 263/ S.P., 13-02-1923

4. Archives Diplomatiques de Nantes) Carton 1SI/1/V/551, INSTRUCTIONS POUR L'INTERPETE PRINCIPAL TRINGA, 01-07-1921

5. SHD, carton GR4-H-118-001, 0063

Ansehen auf

Reference Number: SIDM-2026-0004